

Strategie

Gesundheitsförderung für die Stadt Frankfurt am Main

Gesundheitsamt Frankfurt am Main

beraten. fördern. schützen.

[instagram.com/gesundheitsamt_frankfurt](https://www.instagram.com/gesundheitsamt_frankfurt)

Folgt uns auf
Social Media

Gesundheitsförderung für die Stadt Frankfurt am Main

Gesundheitsamt Frankfurt am Main

Inhalt

Vorwort	6
Zusammenfassung.....	7
Teil A – Strategie.....	8
Vision	9
Mission	9
Drei Säulen der Strategie	9
1. Vernetzung und Netzwerkkoordination.....	9
2. Gesundheitskommunikation	9
3. Universelle Gesundheitsversorgung	10
Maßnahmen	10
Datenbasierte Steuerung und Entscheidungsfindung	10
Stärkung von Kooperation, Vernetzung und Partizipation.....	11
Erweiterung und Zugänglichkeit von Gesundheitsangeboten.....	11
Fortbildung und Kapazitätsentwicklung	12
1. Säule: Vernetzung und Netzwerkkoordination	12
Das Gesunde Städte-Netzwerk.....	12
Das GUT GEHT'S-Netzwerk.....	13
Stadtgesundheitskonferenz und Vernetzungstreffen.....	14
2. Säule: Gesundheitskommunikation	15
(Soziale) Medien als direkter Draht zur Bevölkerung.....	15
Die unverzichtbare Basis: Klassische Gesundheitskommunikation	16
Gezielte Ansprache durch interkulturelle Kommunikationskanäle	16
3. Säule: Universelle Gesundheitsversorgung	17
Humanitäre Sprechstunden.....	17
Clearingstelle.....	17
Psychosoziale Beratung	17
Teil B – Hintergrund der Strategie	18
Was verstehen wir unter Gesundheitsförderung und Prävention?	18

Determinanten von Gesundheit.....	19
Gesundheit in allen Politikfeldern.....	20
Herstellung gesundheitlicher Chancengleichheit.....	20
Nachhaltigkeit	21
Zielgruppen.....	22
Multiplikator:innen	23
Niedrigschwellige Arbeitsweise.....	23
Setting- und Lebensweltansatz	23
Partizipation und Empowerment.....	23
Rahmenbedingungen.....	24
Literatur	25

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Struktur der Stadtgesundheitskonferenzen	14
Abbildung 2: Gesundheitsförderung und Prävention	18
Abbildung 3: Einflussfaktoren auf die Gesundheit	19
Abbildung 4: Zusammenhänge sozialer und gesundheitlicher Ungleichheit	20
Abbildung 5: Equality vs. Equity	21

Vorwort

Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit: Sie verbessert sich dort, wo Menschen gute Lebensbedingungen, Unterstützung und Teilhabe erfahren. Gesundheit hängt dabei nicht nur von der medizinischen Versorgung ab, sondern auch von vielen anderen Faktoren – etwa davon, wie wir wohnen, uns ernähren, bewegen und mit Stress umgehen können.

Auch die Umgebung beeinflusst unser Wohlbefinden: sichere Spiel- und Bewegungsräume, bezahlbare gesunde Mahlzeiten, erholsame Grünflächen oder kühle Orte in der Sommerhitze tragen entscheidend dazu bei, ob Menschen gesund bleiben. Diese unterschiedlichen Einflüsse werden Determinanten der Gesundheit genannt – sie bestimmen die Chancen auf ein gesundes Leben maßgeblich mit.

Gesundheitsfördernde Lebensbedingungen zu schaffen, ist eine gemeinsame Aufgabe – für Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft. Der Magistrat und die Stadtverwaltung Frankfurt am Main gestalten diese Rahmenbedingungen aktiv mit, um die Chancengleichheit zu verbessern. Das Gesundheitsamt trägt dabei eine besondere Verantwortung: Es schützt und stärkt die Gesundheit aller Menschen in Frankfurt am Main – mit besonderem Blick auf diejenigen, deren Lebenslagen und Ressourcen den Zugang zu Gesundheitsangeboten erschweren.

Um diese Aufgabe noch wirksamer zu erfüllen, braucht es Zusammenarbeit. Viele Akteur:innen in Frankfurt am Main setzen sich täglich für Gesundheit ein – in Kitas, Schulen, Vereinen, Einrichtungen, Betrieben oder Quartieren. Sie alle kennen die Menschen vor Ort, ihre Stärken und Bedarfe. Wenn diese Kräfte gebündelt und koordiniert werden, entsteht ein starkes Netzwerk, das voneinander lernt, Verantwortung teilt und gemeinsam innovative Wege findet, um gesundheitliche Chancengleichheit zu verbessern.

Die vorliegende Strategie zur Gesundheitsförderung für die Menschen in Frankfurt am Main bietet dafür den Rahmen. Sie beschreibt, wie Gesundheit in der Stadt Frankfurt am Main als gemeinschaftliche Aufgabe verstanden, gefördert und gesteuert werden kann. Sie schafft Orientierung, bündelt Erfahrungen, gibt Impulse und lädt dazu ein, Frankfurt Schritt für Schritt zu einer gesunden Stadt für alle zu gestalten.

Gesundheitsförderung beginnt dort, wo Menschen selbstwirksam werden – im Alltag, im Miteinander und im eigenen Umfeld. Jede und jeder kann einen Beitrag leisten, indem achtsam mit sich und anderen umgegangen, Wissen geteilt und gesundheitsförderliches Verhalten gefördert wird. So wächst eine gemeinsame Kultur der Gesundheit, die nicht verordnet, sondern gelebt wird – getragen von Engagement, Offenheit und dem Bewusstsein, dass gesellschaftlicher Wandel bei jedem Einzelnen beginnt.

Zusammenfassung

Frankfurt am Main will eine Stadt sein, in der alle Menschen gleiche Chancen auf ein gesundes Leben haben – unabhängig davon, wo sie herkommen, wie viel sie verdienen oder in welchem Stadtteil sie leben. Gesundheit wird dabei als Gemeinschaftsaufgabe verstanden: Sie entsteht im Alltag der Menschen, in Kitas und Schulen, in Betrieben, im Wohnumfeld und in der Stadtplanung – weit über Arztpraxis und Krankenhaus hinaus.

Die Aufgabe des Magistrates und des Gesundheitsamtes der Stadt Frankfurt am Main ist es, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Frankfurter Bevölkerung nachhaltig zu verbessern, gesundheitliche Ungleichheiten zu reduzieren und den Zugang zu gesundheitsfördernden Ressourcen für alle zu gewährleisten. Die kommunale Entscheidungsfindung baut dabei auf der Gesundheitsberichterstattung des Gesundheitsamtes auf.

Das Gesundheitsamt Frankfurt am Main übernimmt also die Rolle der zentralen Koordination für diese gesamtstädtische Gesundheitsförderung und setzt dabei auf ein breit geteiltes Verständnis von „Health in All Policies“: Gesundheit wird in allen Politikfeldern mitgedacht und gestaltet. Ziel ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Gesundheit fördern, gesundheitliche Ungleichheiten abbauen und die Lebensqualität der Frankfurter Bevölkerung spürbar verbessern.

Die Strategie knüpft an internationale Leitbilder wie die Ottawa-Charta an und orientiert sich an etablierten Prinzipien und den Grundsätzen der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Gesundheitsförderung als Prozess versteht, Menschen zu mehr Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu befähigen. In Frankfurt am Main heißt das: niedrigschwellige, partizipative Angebote, die die Menschen in ihren Lebenswelten erreichen, benachteiligte Zielgruppen in den Blick nehmen und Gesundheitskompetenzen stärken. Sie basiert auf den rechtlichen Rahmenbedingungen zur Gesundheitsförderung und Prävention auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene.

Drei Säulen tragen diese Strategie: Erstens vernetzt das GUT GEHT'S-Netzwerk hunderte Akteur:innen der Stadt und bündelt ihre Erfahrungen, Ideen und Ressourcen. Zweitens sorgt eine moderne, mehrsprachige und kultursensible Gesundheitskommunikation dafür, dass Informationen verständlich, zugänglich und alltagsnah bei den Menschen ankommen. Drittens sichern Humanitäre Sprechstunden und weitere Angebote einer universellen Gesundheitsversorgung, dass auch besonders vulnerable Gruppen Zugang zu Prävention, Beratung und Behandlung erhalten, ohne an finanziellen oder strukturellen Hürden zu scheitern.

So zeigt diese Strategie, wie die Stadt Frankfurt am Main Schritt für Schritt zu einer gesunden Stadt für alle werden kann – datenbasiert, gut vernetzt und getragen vom gemeinsamen Willen, gesundheitliche Chancengleichheit für alle Menschen Wirklichkeit werden zu lassen.

Teil A – Strategie

Um eine gerechtere Verteilung und fairere Chancen zur Förderung und zum Erhalt von Gesundheit – unabhängig von Alter, Geschlecht, sozialem Status und Nationalität – in Frankfurt am Main zu ermöglichen, wird eine koordinierte Vorgehensweise sichergestellt, die gesundheitliche Ungleichheiten reduziert und die Lebensqualität steigert. Dafür ist in erster Linie das Gesundheitsamt Frankfurt am Main zuständig, das Unterstützung aus allen Politikbereichen benötigt, denn Gesundheitsförderung ist Aufgabe des Gesundheitssektors und tangiert auch alle anderen Politikbereiche.

Ziel der Gesundheitsförderung ist es, Maßnahmen und Rahmenbedingungen zu entwickeln, die die Gesundheit der Bevölkerung verbessern, Gesundheitskompetenzen stärken, das soziale Miteinander fördern und einen Beitrag zur gesundheitlichen Chancengleichheit leisten. In der Ottawa-Charta heißt es: „Gesundheitsförderung zielt auf den Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen.“ (Weltgesundheitsorganisation 1986)

Gesundheitsförderung in Frankfurt am Main verfolgt einen niedrigschwelligen, partizipativen Ansatz und arbeitet eng mit Multiplikator:innen zusammen, um alle Frankfurter:innen in ihren Lebenswelten zu erreichen. Um ungleiche Gesundheitschancen auszugleichen, bedarf es dabei zielgruppengerechter Angebote. Benachteiligte Zielgruppen werden besonders in den Blick genommen.

Der „Health in All Policies“-Ansatz spielt in der Gesundheitsförderung eine zentrale Rolle: Gesundheit ist von vielen Determinanten abhängig und muss deshalb in ämterübergreifender Zusammenarbeit und gemeinsam mit den vielen bereits aktiven gesundheitsbezogenen Akteur:innen in Frankfurt am Main adressiert werden. Dies betrifft insbesondere die Bereiche Bewegung, Ernährung und Klimawandel.

Damit dies gelingt, braucht es koordinierende Strukturen, wie das GUT GEHT'S-Netzwerk des Gesundheitsamts Frankfurt am Main, um Themen zu setzen, alle relevanten Agierenden in Beziehung zueinander zu bringen und gemeinsam Veränderungsprozesse anzustoßen. GUT GEHT'S ist für das Gesundheitsamt der entscheidende Motor für die Verwirklichung der gesamtstädtischen Gesundheitsförderungsstrategie und ein klares Bekenntnis zur aktiven Umsetzung der Philosophie des Gesunde Städte-Netzwerks.

Das GUT GEHT'S-Netzwerk informiert zusammen mit dem Gesundheitsamt über unterschiedliche Themen und über unterschiedliche Kommunikationskanäle.

Unter dem Prinzip universeller Gesundheitsversorgung versteht die WHO, dass alle Menschen Zugang zu medizinischer Hilfe – von Prävention bis Behandlung – erhalten, ohne dass finanzielle Not entsteht (Weltgesundheitsorganisation 2025.) Gesundheitsförderung ist ein integraler Bestandteil dieses Konzepts, das Einzelpersonen und Bevölkerungsgruppen durch die Schaffung gesunder Lebenswelten ermöglicht, aktiv ihre Gesundheit zu verbessern. Dieser präven-

tive Ansatz ist entscheidend, da er an den Ursachen von Krankheiten ansetzt und so den Bedarf an späteren, oft teureren und komplexen Behandlungen verringert. Damit ist Gesundheitsförderung ein Grundpfeiler für ein effektives und nachhaltiges Gesundheitssystem für alle.

Vision

Frankfurt am Main ist eine Stadt, in der alle Bürger:innen die besten Voraussetzungen für ein gesundes, selbstbestimmtes und erfülltes Leben haben, unabhängig von ihrer sozialen oder ökonomischen Situation. Gesundheit wird als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden, die durch stadtweite Zusammenarbeit, intersektorales Handeln, Eigenverantwortung und innovative Ansätze kontinuierlich gefördert wird.

Mission

Unsere Mission ist es, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Frankfurter Bevölkerung nachhaltig zu verbessern, gesundheitliche Ungleichheiten zu reduzieren und den Zugang zu gesundheitsfördernden Ressourcen für alle zu gewährleisten. Dies erreichen wir durch die systematische Erhebung und Analyse von Gesundheitsdaten, die Umsetzung der jährlichen Stadtgesundheitskonferenzen, die Stärkung von Präventionsmaßnahmen, die Verankerung von Gesundheit in allen Politikfeldern (HiAP vgl. S. 20) und die Förderung eines gesundheitsfreundlichen Umfelds durch partizipative Prozesse, zielgerichtete Kommunikation und niedrigschwellige Angebote der Gesundheitsversorgung.

Drei Säulen der Strategie

Die vorliegende Strategie umfasst zentral drei Säulen, die sich gegenseitig bedingen:

- (1) Vernetzung und Netzwerkkoordination, (2) Gesundheitskommunikation und
- (3) Universelle Gesundheitsversorgung.

1. Vernetzung und Netzwerkkoordination

Durch die Koordination des lokalen GUT GEHT'S-Netzwerks, das ca. 900 Gesundheitsakteur:innen in der Stadt Frankfurt am Main umfasst, sowie des bundesweiten Gesunde Städte-Netzwerks im Rahmen der europäischen Netzwerke der WHO werden im Gesundheitsamt Frankfurt am Main bereits vielfältige Akteur:innen vernetzt. Mit der jährlichen Stadtgesundheitskonferenz und regelmäßigen Vernetzungstreffen werden der Austausch gefördert und Handlungsempfehlungen für die Politik erarbeitet, um die Gesundheit der Menschen in Frankfurt am Main systematisch zu verbessern.

2. Gesundheitskommunikation

Durch Aktivitäten in unterschiedlichen analogen und digitalen Kanälen, wie zum Beispiel durch Video-Beiträge und insbesondere durch Projekte wie „Kommunale Gesundheitsinitiativen interkulturell“ (KoGi), werden mehrsprachige und kultursensible Gesundheitsaufklärung sowie direkte Gesundheitskommunikation gestaltet. Das Gesundheitsamt Frankfurt am Main unterstützt dabei den Magistrat und die Stadtverwaltung sowie auch bestehende Netzwerke mit Öffentlichkeitsarbeit und fördert durch Wissenstransfer die Gesundheitskompetenz aller.

Teil A – Strategie

3. Universelle Gesundheitsversorgung

Das Gesundheitsamt bietet zum einen allgemeinmedizinische, kinderärztliche und gynäkologische Humanitäre Sprechstunden für Menschen ohne Krankenversicherung in Frankfurt am Main an. Als universelle Gesundheitsversorgung umfassen die Sprechstunden die Prävention und Behandlung von Erkrankungen – kostenlos und auf Wunsch anonym. Sie tragen dazu bei, Krankheiten vorzubeugen, um auch den Bedarf an teureren, komplexen Behandlungen zu reduzieren. Die Zusammenarbeit mit Organisationen und Vereinen erweitert das Angebot um psychologische, soziale und sprachliche Unterstützung. Das Gesundheitsamt Frankfurt am Main arbeitet des Weiteren im Bereich der Zahngesundheit eng mit dem Arbeitskreis Jugendzahnpflege (AKJ) zusammen, um die Mundgesundheit von Kindern und Jugendlichen in Kindergärten und Schulen zu fördern. Die zentrale Aufgabe ist die zahnmedizinische Gruppenprophylaxe, also die Prävention und Früherkennung von Zahnerkrankungen durch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, Aufklärung und gezielte Programme zur Kariesvermeidung.

Darüber hinaus bietet das Gesundheitsamt im Rahmen der universellen Gesundheitsversorgung vielfältige Angebote zur Förderung und Erhaltung der psychischen Gesundheit an. Dazu gehören der Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi), der sich mit seinem Angebot an Betroffene, Angehörige und Behörden richtet. Das multiprofessionelle Team berät kostenfrei und auf Wunsch auch anonym. Zudem gehören unter anderem regelmäßige Veranstaltungen von FRANS, dem Frankfurter Netzwerk für Suizidprävention, der Beratungsbus FORT, das PsychMobil (eine Ausstellung für Schulen), „SAME. Anders ist normal“ (ein Schulprojekt zur Förderung der psychischen Gesundheit), aber auch die kostenfreien „Gesundheitsspaziergänge“ und andere Veranstaltungen gegen Einsamkeit dazu.

Maßnahmen

Die Strategie wird durch folgende Schritte umgesetzt.

Datenbasierte Steuerung und Entscheidungsfindung

- **Gesundheitsdashboards:** Das Gesundheitsamt Frankfurt am Main nutzt als zentrales Tool ein Gesundheitsdashboard zur integrierten Sozial- und Gesundheitsberichterstattung für die kontinuierliche Sammlung, Analyse und Visualisierung von Gesundheitsdaten. Dies ermöglicht die Identifizierung von Bedarfen, Risikogruppen und Handlungsfeldern im Sinne von „Daten für Taten“. Das Gesundheitsdashboard ermöglicht, dass Daten zentral und aktuell einsehbar und abrufbar sind.
- **Gesundheitsberichte:** Basierend auf den Daten des Dashboards werden regelmäßige themenspezifische Gesundheitsberichte erstellt und als sogenannte „Policy Briefs“ veröffentlicht. Diese dienen als Grundlage der Planung und Bewertung von Gesundheitsförderungsmaßnahmen, stellen eine empirische Grundlage für Entscheidungen im politischen Raum dar und werden allen relevanten Akteur:innen zugänglich gemacht.

- **Befragungen:** Befragungen von Zielgruppen und Multiplikator:innen erlauben es, Angebote bedarfsgerecht zu gestalten.
- **Stadtgesundheitskonferenz:** Die Stadtgesundheitskonferenzen nutzen die integrierte Sozial- und Gesundheitsberichterstattung, um Schwerpunktthemen zu definieren, mit den Handelnden Maßnahmen zu entwickeln sowie Empfehlungen für Politik und Verwaltung auszuarbeiten.

Stärkung von Kooperation, Vernetzung und Partizipation

- **Intensivierung der Stadtgesundheitskonferenzen:** Die Stadtgesundheitskonferenz ist die zentrale Plattform für den Austausch und die Vernetzung aller relevanten gesundheitsbezogenen Akteur:innen in Frankfurt am Main. Der Fokus liegt auf der Entwicklung integrierter Lösungsansätze zur Reduzierung gesundheitlicher Ungleichheiten im Sinne der Stärkung von Partizipation und intersektoraler Zusammenarbeit. Mit Fördergeldern werden Mikroprojekte der Frankfurter gesundheitsbezogenen Akteur:innen, die auf der Stadtgesundheitskonferenz entwickelt werden, finanziert.
- **Ausbau des amtsinternen Austauschs:** Einmal im Quartal kommen Mitarbeitende des Gesundheitsamts Frankfurt am Main zusammen, um sich gemeinsam über Themen der Gesundheitsförderung in der Stadt auszutauschen.
- **Ausbau eines ämterübergreifenden interdisziplinären Austauschs:** Es sind regelmäßige Austauschformate etabliert, um Gesundheitsförderung als Querschnittsaufgabe in allen Politikfeldern zu verankern. Einmal im Quartal führt das GUT GEHT'S-Team Vernetzungstreffen durch, woran alle gesundheitsbezogenen Akteur:innen aus Frankfurt am Main teilnehmen können. Die Themen sind vielfältig.
- **Förderung bürgerschaftlicher Beteiligung:** Die Stadtgesundheitskonferenz und die Vernetzungstreffen richten sich derzeit gemäß des Multiplikatorenansatzes an die gesundheitsbezogenen Akteur:innen in Frankfurt am Main. Diese sind die Schnittstelle zu den diversen Zielgruppen. Im Sinne der Bürgerbeteiligung sollte in Zukunft über ergänzende Formate für Bürger:innen nachgedacht werden, die das Thema der Stadtgesundheitskonferenzen an die Zielgruppen vermitteln und diese in die Planung von weiteren Maßnahmen einbeziehen. Mechanismen zur direkten Beteiligung der Bevölkerung werden ausgebaut, um die Selbstbestimmung und den Eigenanteil der Bürger:innen zu fördern.
- **Stärkung von Präventionsketten und niedrigschwelligen Angeboten:** Die Stadt wird die Entwicklung und Umsetzung von Präventionsketten vorantreiben.

Erweiterung und Zugänglichkeit von Gesundheitsangeboten

- **Sicherung und Ausbau der universellen Gesundheitsversorgung – Beispiel Humanitäre Sprechstunden:** Das Angebot der Humanitären Sprechstunden wird kontinuierlich evaluiert und erweitert. Parallel dazu werden neue Ansätze wie Modellprojekte zur medizinischen Versorgung und Stärkung von Gesundheitskompetenzen (beispielsweise Beteiligung an der ada-Kantine) konzeptionell mitgedacht, um gesundheitliche Chancengleichheit zu verbessern und die Vernetzung von Angeboten für Menschen ohne Krankenversicherungsschutz in Frankfurt am Main voranzutreiben.
- **Gezielte Gesundheitskommunikation:** Eine mehrsprachige und kultursensible Gesundheitskommunikation wird ausgebaut, unter anderem durch die Erfahrungen und Strukturen aus Projekten wie den KoGi-Lotsen und den bisherigen Erfahrungen im Bereich externe Kommunikation inklusive der sozialen Medien (zum Beispiel Instagram, WhatsApp-Kanal).
- **Städtische Potentiale der Gesundheitsförderung stärker nutzen:** Die Stadtverwaltung und der Magistrat der Stadt Frankfurt am Main haben zahlreiche Möglichkeiten, die

Teil A – Strategie

Gesundheit der Frankfurter:innen unabhängig von deren sozioökonomischem Status zu stärken. In Kindergärten und Schulen werden alle Kinder in Frankfurt am Main erreicht. Ebenso ist die Umgestaltung des Stadtraums, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen, essentiell für die Gesundheit der Menschen in Frankfurt am Main.

- **Ausbau und Vernetzung von Angeboten zu gesundem Essen für alle Frankfurter:innen:** Mit einer gesunden, ausgewogenen Gemeinschaftsverpflegung in den Settings Kindergarten und Schule kann auch im Hinblick auf den Ausbau der Ganztagschule der Grundstein für eine gesunde Ernährung der Frankfurter:innen gelegt werden. Diese Potentiale sollten stärker genutzt und der Zugang zu gesundem Essen als Voraussetzung für ein gesundes Aufwachsen stärker priorisiert werden. Das Gesundheitsamt verfügt über das Wissen und die Vernetzung, um mit zusätzlichen Ressourcen im Bereich Ernährung diese Veränderungsprozesse voranzutreiben.

Fortbildung und Kapazitätsentwicklung

- **Qualifizierung von Multiplikator:innen:** Das Gesundheitsamt Frankfurt am Main wird Programme zur Qualifizierung von Multiplikator:innen anbieten, wie die bereits konzipierte Schulung von Gesundheitsmultiplikator:innen im Stadtteil (KoGi-Lots:innen und Klima-Lots:innen), um Wissen über Gesundheitsförderung zu verbreiten.
- **Wissens- und Erfahrungsaustausch:** Der aktive Austausch mit anderen Kommunen und Netzwerken, wie innerhalb des Gesunde Städte-Netzwerks, wird intensiviert, um Best Practices zu adaptieren und innovative Ansätze der Gesundheitsförderung in Frankfurt am Main zu implementieren.
- **Gesundheitsförderung als Thema in Forschung und Lehre verankern:** Das Gesundheitsamt Frankfurt am Main ist Lehr- und Forschungsgesundheitsamt. So werden die Themen Bevölkerungsmedizin und Gesundheitsförderung ins Medizinstudium integriert und frühzeitig bei zukünftigen Ärzt:innen verankert. In der Forschung werden eigene Projekte der Gesundheitsförderung wissenschaftlich evaluiert, um diese evidenzbasiert und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln.

1. Säule: Vernetzung und Netzwerkkoordination

Das Gesunde Städte-Netzwerk

Das Gesundheitsamt Frankfurt am Main ist seit 1989 Gründungsmitglied des Gesunde Städte-Netzwerks (GSN) und seit 2015 Sitz der bundesweiten Geschäftsstelle. Damit nimmt Frankfurt am Main eine zentrale Rolle bei der Förderung von Gesundheit und Chancengleichheit in Städten ein.

Das GSN wurde von der WHO-Initiative „Healthy Cities“ inspiriert und basiert auf der Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung (1986). Ziel ist es, Gesundheit als Querschnittsthema in allen Politikfeldern zu verankern (HiAP vgl. S. 20). Eine „Gesunde Stadt“, so die WHO, ist eine Stadt, in der Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen systematisch bei politischen

und planerischen Entscheidungen berücksichtigt werden (Weltgesundheitsorganisation 2018). Das bedeutet: Kommunen sollen gesundheitsförderliche Lebensverhältnisse schaffen, soziale Teilhabe ermöglichen und gesundheitliche Chancengleichheit stärken. Kommunen, die dem Netzwerk beitreten, verpflichten sich per politischem Beschluss zur Umsetzung dieser Leitlinien zur „Gesunden Stadt“. Voraussetzung ist ein aktives Bekenntnis zu Chancengleichheit, Bürger:innenbeteiligung und intersektoraler Zusammenarbeit.

Das GSN ist ein bundesweiter Lern- und Aktionsraum für Städte und Landkreise. Es fördert den Austausch von Good Practices, wissenschaftlichen Erkenntnissen und lokalen Erfahrungen.

In Zeiten multipler Krisen – Klimawandel, soziale Ungleichheit, Pandemien – trägt das Netzwerk dazu bei, Kommunen krisenfester, gerechter und gesünder zu machen. Besonders im Bereich der Klimaanpassung übernimmt das GSN eine Vorreiterrolle, indem es Gesundheitsschutz und Klimapolitik integrativ denkt.

Als Geschäftsstelle des GSN fungiert das Gesundheitsamt Frankfurt am Main nicht nur als organisatorisches Rückgrat des Netzwerks, sondern auch als Impulsgeber für gesundheitsorientierte Stadtpolitik. Durch die strategische Positionierung im GSN trägt Frankfurt am Main dazu bei, Gesundheit auf die Agenda kommunaler und übergeordneter Politik zu setzen und macht deutlich: Gesundheit ist eine Frage von Stadtentwicklung, sozialer Gerechtigkeit und politischer Verantwortung.

Die Mitgliedschaft im GSN verpflichtet und motiviert Frankfurt am Main, kontinuierlich an der Verbesserung der Gesundheit aller Bürger:innen zu arbeiten und vom Austausch guter Praxisbeispiele mit anderen Städten zu profitieren

Das GUT GEHT'S-Netzwerk

GUT GEHT'S, das Netzwerk für Gesundheitsförderung in Frankfurt am Main, ist die zentrale Schnittstelle im Bereich Gesundheitsförderung sowohl innerhalb des Gesundheitsamts Frankfurt am Main, als auch zu anderen Ämtern und Institutionen der Stadtverwaltung sowie zu den Frankfurter gesundheitsbezogenen Akteur:innen. Das GUT GEHT'S-Team am Gesundheitsamt koordiniert das Netzwerk mit ca. 900 gesundheitsbezogenen Akteur:innen, die an dem Ziel arbeiten, die Gesundheit der Menschen in Frankfurt zu fördern. Gemeinsam mit dem Gesundheitsbeirat, einem Beratungsgremium bestehend aus Expert:innen sowie Repräsentant:innen aus allen gesellschaftlichen Bereichen, der Dezernentin für Soziales und Gesundheit, den Leitungen des Gesundheitsamts und des Jugend- und Sozialamts sowie den Akteur:innen des Netzwerks wird das Thema der jährlichen Stadtgesundheitskonferenz festgelegt. Flankierend bilden die quartalsweisen GUT GEHT'S-Vernetzungstreffen die Möglichkeit zu Austausch und Vernetzung im Bereich Gesundheitsförderung.

Das GUT GEHT'S-Team ist Anlaufstelle für gesundheitsbezogene Akteur:innen in Frankfurt am Main bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung und berät zu Möglichkeiten, Fördermittel für diese Maßnahmen zu beantragen. In verschiedenen stadtweiten Kooperationen mit anderen Ämtern und Institutionen vertritt das GUT GEHT'S-Team die Perspektive der Gesundheitsförderung und setzt sich für Themen wie gesunde Ernährung und Bewegung ein. Darüber hinaus führt das Gesundheitsamt eigene Projekte der Gesundheitsförderung durch, wie zum Beispiel das Projekt „Fit in Frankfurt“ (FiF).

Teil A – Strategie

Das Gesundheitsamt ist 2014 dem bundesweiten kommunalen Partnerprozess „Gesundheit für alle“ des Kooperationsverbunds gesundheitliche Chancengleichheit beigetreten. Der Strukturaufbau GUT GEHT'S wurde im Rahmen des Programms „Gesunde Städte und Regionen – Prävention kommunal“ durch die Techniker Krankenkasse (TK) für fünf Jahre von Sommer 2017 bis Ende 2022 begleitet und gefördert. Dabei kooperierten das Gesundheitsdezernat und das Gesundheitsamt mit dem Zentrum für Gesundheitswirtschaft und -recht (ZGWR) der Frankfurt University of Applied Sciences, dem Selbsthilfe e.V. und der TK. Diese Institutionen bildeten über die Projektlaufzeit die Lenkungsrunde, die den Prozess steuerten und als Entscheidungsgremium fungierten. Seit 2023 ist GUT GEHT'S verstetigt und im Sachgebiet Kommunikation, Wissenschaft und Gesundheitsförderung im Gesundheitsamt Frankfurt am Main angesiedelt.

Stadtgesundheitskonferenz und Vernetzungstreffen

Die jährliche Stadtgesundheitskonferenz ist die zentrale Plattform für Austausch und Vernetzung zur Gesundheitsförderung in Frankfurt am Main. Die drei zentralen Ziele der Stadtgesundheitskonferenz sind:

- Informationen weitergeben, Themen platzieren und Bewusstsein schaffen
- Vernetzung und Austausch der Akteur:innen befördern
- Veränderungen anstoßen

Abbildung 1: Struktur der Stadtgesundheitskonferenzen GUT GEHT'S (eigene Darstellung)

Die Struktur der Stadtgesundheitskonferenzen und der Vernetzungstreffen sieht wie folgt aus: Das Gesundheitsamt wählt gemeinsam mit dem Gesundheitsbeirat ein jährliches Schwerpunktthema, in dem Handlungsbedarf besteht. Im Rahmen des ersten Vernetzungstreffens im Jahr wird das ausgewählte Thema mit den Akteur:innen auf Relevanz geprüft sowie Themenschwerpunkte und Handlungsfelder herausgearbeitet, die die Teilnehmenden anschließend priorisieren. Der Input vom Vernetzungstreffen wird der Steuerungsgruppe, bestehend aus der Amtsleitung des Gesundheitsamts, der Amtsleitung des Jugend- und Sozialamts sowie des Dezernats für Soziales und Gesundheit, vorgestellt und die Schwerpunktsetzung der Konferenz weiter geschärft. Auf dieser Basis wird die Stadtgesundheitskonferenz vom GUT GEHT'S-Team geplant und organisiert. Im Verlauf der Konferenz erhalten die Akteur:innen Input in Form von wissenschaftlichen Fachvorträgen und Good-Practice-Beispielen der Gesundheitsförderung. Sie tauschen sich aus und entwickeln gemeinsam Projektideen und Lösungsansätze, um gesundheitlichen Wandel in ihrem Einflussbereich zu initiieren.

Die Stadtgesundheitskonferenz stellt damit eine Schnittstelle zwischen den Bedarfen der Menschen in Frankfurt am Main, vertreten durch die gesundheitsbezogenen Akteur:innen, die mit den Zielgruppen direkt zusammenarbeiten, und der Stadtverwaltung und Politik dar. Sie kennen die Bedarfe und Bedürfnisse ihrer Zielgruppen.

Mit den quartalsweise stattfindenden Vernetzungstreffen wird der Austausch unter den Frankfurter Akteur:innen zwischen den Stadtgesundheitskonferenzen aufrechterhalten. Mit den wechselnden Themen der Treffen werden unterschiedliche Multiplikator:innengruppen angesprochen. Dadurch wächst das GUT GEHT'S-Netzwerk stetig.

Die Stadtgesundheitskonferenz bildet mit den Vernetzungstreffen einen Prozess ab, der das jährliche Schwerpunktthema in den Mittelpunkt stellt. Dieses Thema wird auf den diversen Kommunikationskanälen des Gesundheitsamts Frankfurt am Main ganzjährig behandelt. Am Ende veröffentlicht der Gesundheitsbeirat ein Positionspapier mit Handlungsempfehlungen an die Politik.

2. Säule: Gesundheitskommunikation

Der Bereich Kommunikation des Gesundheitsamts Frankfurt am Main fungiert als zentrale Schnittstelle und strategischer Motor, der weit über die klassische Öffentlichkeitsarbeit hinausgeht. Seine Aufgabe ist es, alle Fachabteilungen des Amts sowie den Magistrat und die gesamte Stadtverwaltung in ihren kommunikativen Anliegen professionell zu unterstützen. Gleichzeitig richtet sich die Kommunikation proaktiv an eine breite und diverse Zielgruppe. Diese vielschichtige Aufgabe erfordert eine integrierte Kommunikationsstrategie, die den Wissenstransfer fördert und auf einen Mix aus modernen und etablierten Kanälen setzt.

(Soziale) Medien als direkter Draht zur Bevölkerung

Im Zeitalter der Digitalisierung hat das Gesundheitsamt Frankfurt am Main die Bedeutung sozialer Medien als essenziellen Kanal für die Gesundheitskommunikation erkannt. Über Plattformen wie Instagram, Facebook, WhatsApp und LinkedIn wendet es sich direkt an die Frankfurter Bevölkerung. Ziel ist es, evidenzbasierte, wissenschaftlich fundierte Gesundheitsinformationen in einer verständlichen und alltagstauglichen Form zu vermitteln. Auf Instagram und Facebook werden visuell ansprechende Inhalte wie Infografiken, kurze Videoclips und

Teil A – Strategie

praktische Gesundheitstipps geteilt, um eine breite Öffentlichkeit zu erreichen und zur Interaktion anzuregen. Der WhatsApp-Kanal dient der schnellen und direkten Verbreitung wichtiger Warnungen oder saisonaler Hinweise, etwa zu Hitzewellen oder Grippeimpfungen. LinkedIn wird strategisch genutzt, um Fachpublikum, Partnerorganisationen und politische Entscheidungsträger über die Arbeit des Amts, wissenschaftliche Erkenntnisse und gesundheitspolitische Entwicklungen zu informieren und den professionellen Austausch zu fördern.

Die unverzichtbare Basis: Klassische Gesundheitskommunikation

Trotz der zunehmenden Digitalisierung behalten klassische Kommunikationsmittel ihre Relevanz, um eine lückenlose Informationsversorgung zu gewährleisten und auch jene Menschen zu erreichen, die digitale Medien seltener oder gar nicht nutzen. Die offizielle Website des Gesundheitsamts Frankfurt am Main dient als zentraler, verlässlicher Ankerpunkt, auf dem umfassende Informationen zu allen Dienstleistungen, Zuständigkeiten und aktuellen Gesundheitsthemen detailliert und barrierearm bereitgestellt werden. Ergänzt wird dieses Angebot durch gezielte Pressearbeit. Über Pressemitteilungen werden die Medien und damit die breite Öffentlichkeit über wichtige Neuigkeiten, Kampagnen oder gesundheitliche Gefahrenlagen informiert. Gedruckte Materialien wie Flyer, Plakate und Broschüren sind weiterhin unverzichtbar, um Informationen direkt vor Ort – in ärztlichen Praxen, Apotheken, Stadtteilzentren oder bei Veranstaltungen – sichtbar und greifbar zu machen.

Gezielte Ansprache durch interkulturelle Kommunikationskanäle

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der inklusiven und kultursensiblen Kommunikation, um gesundheitliche Chancengleichheit zu fördern. Ein Beispiel hierfür ist das Projekt „Kommunale Gesundheitsinitiativen interkulturell“ (KoGi). Dieses Projekt zielt darauf ab, durch mehrsprachige und kultursensible Aufklärung auch schwer erreichbare Bevölkerungsgruppen anzusprechen. Die Gesundheitslots:innen fungieren als vertrauenswürdige Mittler:innen und verbreiten Informationen in ihren jeweiligen Communities. Diese Art der personenorientierten Kommunikation soll ausgebaut werden. Zusätzlich entstehen im Rahmen dieses Projekts auch gezielte Medienprodukte wie mehrsprachige Bewegtbild-Beiträge, die komplexe Gesundheitsthemen einfach erklären und über digitale Kanäle eine hohe Reichweite erzielen. Diese Form der direkten, partizipativen Gesundheitskommunikation baut Barrieren ab und stärkt das Vertrauen in das öffentliche Gesundheitssystem.

3. Säule: Universelle Gesundheitsversorgung

Humanitäre Sprechstunden

Das Gesundheitsamt bietet kostenlose, vertrauliche und auf Wunsch anonyme Humanitäre Sprechstunden für Menschen ohne Krankenversicherung in Frankfurt am Main an. Dieses Angebot umfasst allgemeinmedizinische, kinderärztliche und gynäkologische Konsultationen. Die Sprechstunden sind ein direktes und niedrighschwelliges Angebot zur Gewährleistung der medizinischen Basisversorgung und zur Förderung der gesundheitlichen Chancengleichheit. Die Zusammenarbeit mit Organisationen erweitert das Angebot um psychologische, soziale und sprachliche Unterstützung.

Clearingstelle

Die Clearingstelle des Gesundheitsamts Frankfurt am Main ist Anlaufstelle für Menschen ohne oder mit unklarem Krankenversicherungsstatus. Die Berater:innen helfen bei der Klärung des Versicherungsschutzes und unterstützen bei der Realisierung von Ansprüchen zum Beispiel Beitragsschulden betreffend. Außerdem versuchen die Mitarbeitenden der Clearingstelle gemeinsam mit den Betroffenen Wege in die Regelversorgung zu finden.

Psychosoziale Beratung

Der Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) im Gesundheitsamt Frankfurt am Main richtet sich mit seinem Angebot an Betroffene, Angehörige, Freund:innen, Bekannte, Nachbar:innen und Behörden. Das multiprofessionelle Team aus den Bereichen Soziale Arbeit, Pflege und Medizin berät kostenfrei und auf Wunsch auch anonym. Es unterstützt alle Menschen konkret bei der Bewältigung psychischer Krisen, der Organisation ambulanter Hilfen und der Beratung zu therapeutischen Angeboten. Darüber hinaus hilft der SpDi bei der schulischen, beruflichen sowie gesellschaftlichen Wiedereingliederung und bei Fragen zum Umgang mit Ämtern oder zur Alltags- und Lebensgestaltung.

Teil B – Hintergrund der Strategie

Was verstehen wir unter Gesundheitsförderung und Prävention?

Gesundheit im Sinne der Ottawa-Charta der WHO zielt auf ein umfassendes körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden ab – nicht nur auf das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. In ihrem Gründungsdokument beschreibt die WHO Gesundheit als: „... ein Zustand völligen psychischen, physischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Sich des bestmöglichen Gesundheitszustandes zu erfreuen ist ein Grundrecht jedes Menschen (Weltgesundheitsorganisation 1986).

Ziel der Gesundheitsförderung ist es, Maßnahmen und Rahmenbedingungen zu entwickeln, die die Gesundheit der Bevölkerung verbessern, Gesundheitskompetenzen stärken, das soziale Miteinander fördern und einen Beitrag zur gesundheitlichen Chancengleichheit leisten. In der Ottawa-Charta heißt es:

„Gesundheitsförderung zielt auf den Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen.“ (Weltgesundheitsorganisation 1986)

Dem salutogenetischen Ansatz folgend, – das heißt, mit dem Blick darauf, was Menschen

Abbildung 2: Gesundheitsförderung und Prävention (eigene Darstellung)

gesund hält und ihre inneren Stärken fördert – steht die Unterstützung und Entwicklung der Gesundheitsressourcen und -potenziale aller Menschen auf allen gesellschaftlichen Ebenen im Mittelpunkt (Faltermaier 2023). Anders als Maßnahmen, die sich gezielt auf die Verhütung bestimmter Krankheiten konzentrieren, wie zum Beispiel die Primärprävention, die Krankheiten von vornherein verhindern will, die Sekundärprävention, die Krankheiten möglichst früh erkennen und behandeln möchte, oder die Tertiärprävention, die Folgeschäden und Rückfälle verhindern soll, setzt die Gesundheitsförderung ganzheitlich an. Sie schafft Bedingungen, in denen Gesundheit unabhängig davon, ob eine bestimmte Krankheit im Fokus steht, gedeihen kann (siehe Abbildung 2) (Kaba-Schönstein 2018, Franzkowiak 2022).

Determinanten von Gesundheit

Die Gesundheit wird durch vielfältige Einflussfaktoren, sogenannte Determinanten, beeinflusst (siehe Abbildung 3). Auf viele dieser **Determinanten** hat das Individuum nur begrenzten Einfluss. Aus diesem Grund müssen die Lebensbedingungen, also die Verhältnisse, in denen Menschen leben, wie zum Beispiel Arbeitssituation, Bildung, Verkehr oder Umweltbelastungen, gesundheitsförderlich gestaltet werden (Hurrelmann & Richter 2022). Dazu zählen auch die bewegungsförderliche Gestaltung von Schulhöfen, gesundheitsförderliche Arbeitsplätze oder ein Rauchverbot in Gaststätten. Durch politische Interventionen können die Handlungs- und Wahlmöglichkeiten erweitert werden, um die gesündere Wahl zur leichteren zu machen. Der Magistrat und die Stadtverwaltung entwickeln als übergeordnete Organisationseinheit Maßnahmen, die die **Verhältnisse** gesundheitsförderlich gestalten. Ebenso können sie durch gezielte Informationsweitergabe und Angebote Veränderungen beim **Verhalten** einzelner Menschen bewirken und deren individuelles Gesundheitsverhalten beeinflussen, um einen gesunden Lebensstil zu fördern, zum Beispiel durch Bewegungsprogramme oder Ernährungsberatung.

Abbildung 3: Regenbogenmodell / Einflussfaktoren auf die Gesundheit, eigene Darstellung nach: Dahlgren & Whitehead (1991)

Teil B – Hintergrund der Strategie

Gesundheit in allen Politikfeldern

Bei der Steigerung der Gesundheit der Frankfurter:innen spielt der „Health in All Policies“ (HiAP)-Ansatz eine wichtige Rolle. Da die Einflussfaktoren auf Gesundheit vielfältig sind, müssen gesundheitsfördernde Maßnahmen in unterschiedlichen Bereichen, das heißt ämterübergreifend und mit Einbezug weiterer gesundheitsbezogener Akteur:innen in der Stadt, adressiert werden. HiAP ist eine Strategie der WHO, die besagt, dass Prävention, Gesundheitsförderung und gesundheitliche Versorgung nicht allein Aufgaben des Gesundheitssektors sind, sondern Gesundheit als Querschnittsthema in allen Themenfeldern des öffentlichen Handelns verfolgt werden sollte (Köckler & Geene 2022).

Herstellung gesundheitlicher Chancengleichheit

Alle Menschen profitieren von Gesundheitsförderung. Allerdings ist der Zugang zu gesundheitsfördernden Angeboten und deren Inanspruchnahme in der Bevölkerung ungleich verteilt. Deshalb liegt ein weiterer Fokus von effektiven Maßnahmen der Gesundheitsförderung auf der Herstellung gesundheitlicher Chancengleichheit (health equity). Der Einsatz für gesundheitliche Chancengleichheit kann keinen gleichen Gesundheitszustand für alle garantieren, aber er strebt eine gerechtere Verteilung und faire Chancen zur Förderung und zum Erhalt von Gesundheit unabhängig von Alter, Geschlecht, sozialem Status und Nationalität an.

Abbildung 4: Zusammenhänge sozialer und gesundheitlicher Ungleichheit, Eigene Darstellung nach Mielck (2000)

Abbildung 4 verdeutlicht die Zusammenhänge von sozialer und gesundheitlicher Ungleichheit: Die soziale Lage, die häufig durch Einkommen, Beruf und Bildung einer Person bestimmt wird, beeinflusst die Gesundheit und umgekehrt. Eine soziale Benachteiligung geht mit größeren Gesundheitsbelastungen, wie zum Beispiel schlechteren Lebensbedingungen (Lärm und Luftverschmutzung durch die Lage der Wohnung an einer viel befahrenen Straße) und einem riskanterem Gesundheitsverhalten (mehr psychische Belastungen, weniger Vorsorgeuntersuchungen) einher. Der Zusammenhang von Sozialstatus und Gesundheit ist dabei in allen Altersstufen erkennbar und zieht sich durch alle Lebensphasen.

Gesundheitsförderung fokussiert deshalb immer die gesundheitliche Chancengleichheit: Damit alle Frankfurter:innen profitieren können, müssen schwer erreichbare und benachteiligte Zielgruppen besonders berücksichtigt und deren Bedarfe fokussiert werden (siehe Abbildung 5). Hierbei helfen die Gesundheits- und Sozialberichtserstattung, aber auch die Expertise weiterer Ämter und Akteur:innen, die im Kontakt mit den Zielgruppen stehen, um ein ausgleichendes Handeln der Stadt zu erreichen (Kaba-Schönstein & Kilian 2023).

Abbildung 5: Equality vs. Equity (Interaction Institute for Social Change 2016)

Nachhaltigkeit

Projekte bieten die Möglichkeit, neue Maßnahmen zu entwickeln und diese zu pilotieren. Langfristig sollten Maßnahmen der Gesundheitsförderung dennoch niemals nur projektbasiert geschehen, sondern erfolgreiche Vorhaben strukturell verankert werden. Die Nachhaltigkeit und die Möglichkeiten der Verstetigung von Vorhaben sollten bereits bei der Projektplanung adressiert werden (Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. 2023).

Teil B – Hintergrund der Strategie

Zielgruppen

Alle Einwohner:innen von Frankfurt am Main profitieren von Maßnahmen der Gesundheitsförderung, wie dem Zugang zu gesunden Lebensmitteln, Hitzeschutzmaßnahmen und Grünflächen zur Bewegung. Bei vielen Maßnahmen ist es allerdings sinnvoll, zielgerichteter vorzugehen.

Die Bezeichnung „Zielgruppe“ in der Gesundheitsförderung meint diejenigen Personen, deren gesundheitliche Lage mit einer Maßnahme verbessert werden soll. Dem Gedanken der gesundheitlichen Chancengleichheit folgend, verfügen unterschiedliche Personengruppen über unterschiedliche Ressourcen, sie haben unterschiedliche Bedarfe und Bedürfnisse, die spezifisch adressiert werden müssen. Dabei ist ein elementarer Bestandteil, dass die ausgewählte Gruppe bei der Entwicklung und Umsetzung eines gesundheitsfördernden Angebots aktiv beteiligt und zur Mitarbeit befähigt wird.

Um unterschiedliche Bedarfe zu adressieren, werden Personen in der Gesundheitsförderung oftmals nach den Lebensphasen unterteilt: Kinder / Jugendliche = gesund aufwachsen; Erwachsene = gesund bleiben; ältere Menschen = gesund älter werden. Da der alleinige Fokus auf das Alter aber oft nicht ausreicht, verweist der Lebenslagen-Ansatz auf die soziale Position von Personen (Kolip 2024).

Zielgruppen müssen klar bestimmt und ihre Lebenslage vor Ort bekannt und berücksichtigt werden. Beispiele für Zielgruppen sind (Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit 2026, Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. 2020):

- Personen mit niedrigem Einkommen
- Personen mit niedriger Schulbildung
- Personen mit niedrigem Berufsstatus
- Schwangere in schwieriger sozialer Lage
- Alleinerziehende in schwieriger sozialer Lage
- Geflüchtete
- Migrant:innen in schwieriger sozialer Lage
- Langzeitarbeitslose
- Personen mit gesundheitsbelastenden und / oder prekären Arbeitsbedingungen
- Personen in strukturschwachen Wohnregionen / Quartieren
- Sozial isolierte und / oder vereinsamte Personen
- Menschen mit Behinderung in schwieriger sozialer Lage
- chronisch kranke / mobilitätseingeschränkte und / oder kognitiv beeinträchtigte Personen in schwieriger sozialer Lage
- pflegebedürftige Personen in schwieriger sozialer Lage
- Angehörige von Personen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf
- suchtkranke Personen
- Strafgefangene, Haftentlassene
- Wohnungslose

Multiplikator:innen

Um die Zielgruppen zu erreichen, ist es empfehlenswert, auf Schlüsselpersonen, sogenannte Multiplikator:innen, zuzugreifen (Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. 2019a). Das sind Personen aus unterschiedlichen Institutionen oder Angehörige der Zielgruppen selbst. Multiplikator:innen zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen guten Zugang zur Zielgruppe haben, somit als Vorbild dienen und die Glaubwürdigkeit von Botschaften erhöhen können. Sie geben Informationen weiter oder unterstützen die Zielgruppe darin, ein Angebot wahrzunehmen. Nach einer entsprechenden Qualifizierung können sie auch selbst Inhalte vermitteln, Kurse durchführen oder Gruppen anleiten. Eine hohe Akzeptanz der Multiplikator:innen seitens der Zielgruppe fördert die zielgruppengerechte Weitergabe von Informationen. Für die Ausführung einer solchen Tätigkeit sind eine hohe Motivation und eine qualitätsgesicherte Schulung und Begleitung wichtig. Beim Multiplikator:innen-konzept geht es nicht nur um die Verbreitung präventiver oder gesundheitsförderlicher Botschaften, sondern auch um eine Verstärkung ihrer Wirkung (Blümel, Lehmann & Hartung 2024).

Niedrigschwellige Arbeitsweise

Angebote und Maßnahmen können nur dann wirksam sein, wenn sie ihre Zielgruppen auch erreichen. Gerade Menschen in schwierigen sozialen Lagen sind oft schwer erreichbar, da sie nicht oder nur in geringem Umfang über die Ressourcen verfügen, die zur Wahrnehmung der Angebote notwendig sind. Dazu gehören beispielsweise Selbstbewusstsein, Informationen, Mobilität oder auch Geld. In der niedrigschwelligen Arbeitsweise gilt es, Zugangshürden für die Zielgruppe bereits bei der Planung zu berücksichtigen und möglichst niedrig zu halten. Am besten gelingt das, wenn die Zugangshürden gemeinsam mit der Zielgruppe reflektiert werden und die Zielgruppe direkt beteiligt wird. Voraussetzungen für eine niedrigschwellige Arbeitsweise sind Verständnis für und Wissen über die Lebenssituation der Zielgruppe, die man erreichen möchte (Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. 2019b).

Setting- und Lebensweltansatz

Der Setting-Ansatz fordert, dass Gesundheitsförderung in den Lebenswelten der Zielgruppen, den sogenannten Settings, stattfindet. (Hartung & Rosenbrock 2022) Das sind Orte, in denen Menschen ihr alltägliches Leben verbringen und die dadurch einen wichtigen Einfluss auf ihre Gesundheit haben: „dort, wo sie spielen, lernen, arbeiten und lieben.“ (Weltgesundheitsorganisation 1986). Beispielsweise zählen dazu Kindertagesstätten, Schulen, Freizeiteinrichtungen, Hochschulen, Arbeitsplätze, aber auch die Gemeinde, der Stadtteil oder das Quartier und das Wohnumfeld.

Gesundheitsförderung nach dem Setting-Ansatz bedeutet, die Lebensbedingungen von Menschen so zu gestalten, dass diese einen positiven Effekt auf die Gesundheit haben können (Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. 2019c).

Partizipation und Empowerment

Partizipation bedeutet, die Zielgruppe möglichst in alle Phasen der Gesundheitsförderung – Bedarfserhebung, Planung, Umsetzung, Bewertung – einzubeziehen (Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. 2019d, Hartung & Bär 2025). Personen sollen empowert, also befähigt werden, ihre eigenen Bedürfnisse, Ideen und Vorstellungen zu formulieren und über die Gestaltung von Aktivitäten mitzuentcheiden. So wird dafür Sorge getragen, dass Maßnahmen der Gesundheitsförderung den Bedarfen und Ressourcen der Zielgruppen entsprechen und diese Maßnahmen tatsächlich genutzt und verstetigt werden können. Gleichzeitig wird Personen im Prozess der Beteiligung auf Augenhöhe begegnet. Im besten Fall führt diese Beteiligung so auch zum Empowerment und der Erhöhung des Selbstwirksamkeitsempfindens

Teil B – Hintergrund der Strategie

der Zielgruppen. Maßnahmen der Gesundheitsförderung werden weniger als „von außen aufgestülpt“ wahrgenommen, sondern zum eigenen Projekt, in das man gerne Zeit investiert, von dessen Sinnhaftigkeit man überzeugt ist und für das man wirbt (Brandes & Stark 2025).

Rahmenbedingungen

Die rechtlichen Grundlagen für Gesundheitsförderung sind in Deutschland unter anderem in den §§ 20a ff. SGB V verankert. Diese Vorschriften aus dem Recht der Gesetzlichen Krankenversicherung bilden die Grundlage für die trägerübergreifende Zusammenarbeit und zur Stärkung der Prävention und Gesundheitsförderung in Lebenswelten.

Die Träger der Nationalen Präventionskonferenz haben einheitliche Bundesrahmenempfehlungen (BRE) zur Umsetzung der nationalen Präventionsstrategie und somit der Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten formuliert. Die BRE bilden die Grundlage für die Landesrahmenvereinbarungen (LRV) in den Ländern. Sie konkretisieren die Umsetzung der Gesundheitsförderung und Prävention auf Landesebene und die Zusammenarbeit der gesetzlich verantwortlichen Akteur:innen des Gesundheitswesens. Die hessische Landesrahmenvereinbarung wurde 2016 verabschiedet und 2021 novelliert. Kern dieser ist es, die zielgerichtete Zusammenarbeit und Kooperation gesundheitsbezogener Akteur:innen in der Prävention und Gesundheitsförderung zu intensivieren, um dauerhafte Netzwerkstrukturen aufzubauen. Maßnahmen und Angebote sollen insbesondere dort greifen und umgesetzt werden, wo Menschen leben, lernen und arbeiten (Weltgesundheitsorganisation 1986). Dementsprechend sind Kommunen im besonderen Maße dazu befähigt, diese Strukturen vor Ort aufzubauen und zu etablieren. Die Gesundheitsämter arbeiten seit langem professionell in diesem Feld und sind fachlich für diese Aufgabe qualifiziert.

Für Gesundheitsförderung und Prävention in Hessen macht sich die Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V. stark. Sie verbindet Akteur:innen und Aktivitäten aus allen Bereichen und Arbeitsfeldern, die sich mit Gesundheitsförderung und Prävention beschäftigen. Das Gesundheitsamt Frankfurt am Main ist eins von 60 institutionellen Mitgliedern. Neben dem Leitfaden Prävention des GKV-Spitzenverbandes bieten die „Kriterien für gute Praxis der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung“ des Kooperationsverbundes für gesundheitliche Chancengleichheit die Basis zur Umsetzung des Präventionsgesetzes in nichtbetrieblichen Lebenswelten auf kommunaler Ebene (GKV-Spitzenverband 2025, Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit 2021). Projekte zur Förderung der Gesundheit in Kommunen können entweder über einzelne Krankenkassen oder kassenübergreifend über die ARGE des GKV-Bündnisses für Gesundheit in Hessen eingereicht werden.

Das Hessische Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD) regelt die Aufgaben und Zuständigkeiten des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) in Hessen. Nach § 7 Absatz 8 können als „Instrument zur Umsetzung der Gesundheitsstrategien und zur Koordinierung der lokalen Versorgung im Gesundheitsbereich [...] Kommunale Gesundheitskonferenzen eingerichtet werden. Diese können auf der Basis der Ergebnisse der Gesundheitsberichterstattungen und Versorgungsanalysen sowie im Rahmen der integrierten Gesundheitsstrategie der

Kommune die kommunalen Entscheidungsträger beraten, konkrete Lösungsvorschläge und Handlungsmaßnahmen erarbeiten sowie die für die Umsetzung notwendige Netzwerkbildung unterstützen.“ Aus § 7 Abs. 4 des HGöGD ergibt sich die koordinierende Rolle der Gesundheitsämter in der Gesundheitsförderung und macht sie zu deren Pflichtaufgabe.

Literatur

Blümel, S., Lehmann, F. & Hartung, S. (2024). Zielgruppen, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. In: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hrsg.). Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden. <https://doi.org/10.17623/BZGA:Q4-i128-2.0>

Brandes, S. & Stark, W. (2025). Empowerment/Befähigung. In: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hrsg.). Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden. <https://doi.org/10.17623/BZGA:Q4-i010-2.0>

Faltermaier, T. (2023). Salutogenese. In: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hrsg.). Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden. <https://doi.org/10.17623/BZGA:Q4-i104-3.0>

Franzkowiak, P. (2022). Prävention und Krankheitsprävention. In: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hrsg.). Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden. <https://doi.org/10.17623/BZGA:Q4-i091-3.0>

Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. (Hrsg.) (2023). Arbeitshilfen Gute Praxis konkret - Erfahrungen und Beispiele guter Praxis der der sozillagenbezogenen Gesundheitsförderung. Good Practice-Kriterium: Nachhaltigkeit. https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/fileadmin/user_upload/fachinformationen/Arbeitshilfe/GP-konkret-Nachhaltigkeit_bf.pdf

Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. (Hrsg.) (2020). Arbeitshilfen Gute Praxis konkret - Erfahrungen und Beispiele guter Praxis der der sozillagenbezogenen Gesundheitsförderung. Good Practice-Kriterium: Zielgruppenbezug. https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/fileadmin/user_upload/fachinformationen/Arbeitshilfe/GPkonkret_Zielgruppenbezug-April2020_bf.pdf

Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. (Hrsg.) (2019a). Arbeitshilfen Gute Praxis konkret - Erfahrungen und Beispiele guter Praxis der der sozillagenbezogenen Gesundheitsförderung. Good Practice-Kriterium: Multiplikatorenkonzept. https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/in/user_upload/fachinformationen/Arbeitshilfe/GPkonkret_Multiplikatoren_Dez2019_bf.pdf

Literatur

Gesundheit Berlin-Brandenburg e. V. (Hrsg.) (2019b). Arbeitshilfen Gute Praxis konkret - Erfahrungen und Beispiele guter Praxis der der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung. Good Practice-Kriterium: Niedrigschwellige Arbeitsweise. https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/fileadmin/user_upload/fachinformationen/Arbeitshilfe/GPkonkret_Niedrigschwelligkeit_Dez2019_bf.pdf

Gesundheit Berlin-Brandenburg e. V. (Hrsg.) (2019c). Arbeitshilfen Gute Praxis konkret - Erfahrungen und Beispiele guter Praxis der der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung. Good Practice-Kriterium: Setting-Ansatz. https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/fileadmin/user_upload/fachinformationen/Arbeitshilfe/GPkonkret_Setting_Dez2019_bf.pdf

Gesundheit Berlin-Brandenburg e. V. (Hrsg.) (2019d). Arbeitshilfen Gute Praxis konkret - Erfahrungen und Beispiele guter Praxis der der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung. Good Practice-Kriterium: Partizipation. https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/fileadmin/user_upload/fachinformationen/Arbeitshilfe/GPkonkret_Partizipation_Dez2019_bf.pdf

GKV-Spitzenverband (2025). Leitfaden Prävention. Handlungsfelder und Kriterien nach § 20 Abs. 2 SGB V zur Umsetzung der §§ 20, 20a und 20b SGB V in der Fassung vom 17. Dezember 2025. https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/praevention_selbsthilfe_beratung/praevention/praevention_leitfaden/20251218_Leitfaden_Praevention_2025_barrierefrei.pdf

HAGE e.V. (2020). Jahresbericht 2020 der Hessischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V. https://hage.de/media/download/hage-jahresbericht_2020.pdf

Hartung, S. & Bär, G. (2025). Partizipation in der Gesundheitsförderung und Prävention. In Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) (Hrsg.). Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden. <https://doi.org/10.17623/bioeg:q4-i084-4.0>

Hartung, S. & Rosenbrock, R. (2022). Settingansatz–Lebensweltansatz. In: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hrsg.). Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden. <https://doi.org/10.17623/BZGA:Q4-i106-2.0>

Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD) (2007). <https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-GesDGHERahmen>

Hurrelmann, K. & Richter, M. (2022). Determinanten der Gesundheit. In: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hrsg.). Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden. <https://doi.org/10.17623/BZGA:Q4-i008-2.0>

Interaction Institut for Social Change (2016). Illustrating Equality VS Equity. Artist: Angus Maguire. <https://interactioninstitute.org/illustrating-equality-vs-equity/>

Kaba-Schönstein, L. (2018). Gesundheitsförderung 1: Grundlagen. In: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hrsg.). Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden. <https://doi.org/10.17623/BZGA:Q4-i033-1.0>

Kolip, P. (2024). Lebenslagen und Lebensphasen. In: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hrsg.). Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden. <https://doi.org/10.17623/BZGA:Q4-i071-3.0>

Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit (2026). Praxisdatenbank - Zielgruppen. <https://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/praxisdatenbank/recherche/listen/zielgruppen/>

Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit (2021). Kriterien für gute Praxis der sozillagenbezogenen Gesundheitsförderung. https://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/fileadmin/user_upload/pdf/Good_Practice/21-08-30_Broschuere_Good_Practice-Kriterien_neu_barrierefrei_01.pdf

Köckler, H. & Geene, R. (2022). Gesundheit in allen Politikfeldern / Health in All Policies (HiAP). In: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hrsg.). Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden. <https://doi.org/10.17623/BZGA:Q4-i157-1.0>

Mielck, A. (2000). Soziale Ungleichheit und Gesundheit. Empirische Ergebnisse, Erklärungsansätze, Interventionsmöglichkeiten. Hans Huber Verlag: Bern, Göttingen.

Weltgesundheitsorganisation (2025). Universal health coverage. [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-\(uhc\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc))

Weltgesundheitsorganisation (2018). Healthy Cities Vision. <https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/healthy-cities-vision>

Weltgesundheitsorganisation. Regionalbüro für Europa. (1986). Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung. <https://iris.who.int/handle/10665/349654>

Impressum

Herausgeber

Gesundheitsamt Frankfurt am Main
Breite Gasse 28
60313 Frankfurt am Main

Fon 069 212 33970
Mail gesundheitsamt@stadt-frankfurt.de
Web www.gesundheitsamt.stadt-frankfurt.de

Gesundheitswissen to go – folgen Sie uns auf Social Media:

www.instagram.com/gesundheitsamt_frankfurt

Text + Gestaltung

Gesundheitsamt Frankfurt am Main

Illustrationen

Titel: Gesundheitsamt Frankfurt am Main, stock.adobe.com (Vater mit Kind auf dem Fahrrad: Haus; Joggerin: chekman; Frau in Yogapose (Lotus): hacero; Senior (hula hoop Reifen): Evgenia; Liebespaar: Valenty; Picknickkorb: artisttop; Picknick Familie: Alla); S. 14, S. 18, S. 20: Gesundheitsamt Frankfurt am Main, S. 19: Gesundheitsamt Frankfurt am Main, stock.adobe.com (rot von links: Simple Line, Віталій Баріда, Rully J, Wieslaw, Valenty, Cici, berkahlineart, Viktoriia, Saheda; violett von links: Hanna, alamingraphics27, Mofazzelh, alamingraphics27, Habiza19721, Creative Tania, stlineart, mdsajjad189; blau: GarkushaArt, riz, anatolir, chekman; grün von links: LadadikArt, line drawing, bestuso, Vasyl Yurlov, Lineart, AJEengfitiasari; Mitte: berkahlineart) S. 21: Interaction Institut for Social Change von Angus Maguire

Stand

Februar 2026

Gesundheitsamt Frankfurt am Main (2026). Gesundheitsförderung für die Stadt Frankfurt am Main
DOI: 10.5281/zenodo.18404938 | www.doi.org/10.5281/zenodo.18404938

beraten. fördern. schützen.

**Ihre Gesundheit –
unser Auftrag**

